
VÖRÖSELTOLÓDÁS MINT 4-DIMENZIÓS GEOMETRIAI JELENSÉG: EGY STATIKUS HIPERGÖMB-KOZMOLÓGIAI KERET

PREPRINT VÁLTOZAT

Koncz József^{*1,2}

¹független kutató

²Programtervező Informatikus Szak
Tokaj-Hegyalja Egyetem, Sárospatak

2026. Február 5.

ABSTRACT

Ez a tanulmány egy magasabb dimenziós geometriai keretben kínál alternatív magyarázatot a galaxisok vöröseltolódására. A modell feltételezi, hogy a háromdimenziós világunk egy 4-dimenziós hipergömbre ágyazódik, és a vöröseltolódás a 4-dimenziós térben terjedő fény hullámjelenségéből adódik, nem pedig a tértágulás következménye. A megközelítés eszmei szinten visszanyúl Einstein statikus világegyetem-konceptiójához [Einstein, 1917], de azt egy új, többdimenziós geometriai keretbe helyezi, amely elkerüli a hagyományos táguló modell paradoxonait. A modell egyben természetes értelmezési lehetőséget kínál a sötét anyag és sötét energia jelenségeire is, azoknak a 3-dimenziós és 4-dimenziós tér kölcsönhatásaiból való levezetésével.

Licensz: Ez a mű a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) alatt érhető el. A mű felhasználása, terjesztése és módosítása megengedett, amennyiben a szerző megfelelően meg van jelölve.

Előszó

Ez a tanulmány elméleti fizikával foglalkozik. A szerző nem állítja, hogy ez az egyetlen lehetséges magyarázat a tárgyalt jelenségekre, illetve akiket később arra indítanak a tanulmányban foglaltak, hogy további kutatásokat végezve empirikusan bizonyítsák a tanulmányban foglaltakat, nyilván pontosítani fogják, illetve alaposabban kifejtik majd annak kijelentéseit.

A tanulmány tárgyalni fogja a vöröseltolódás lehetséges okát, figyelembevéve amit tudunk, illetve amit nem tudunk a térről és az időről, számításba véve egy háromnál több dimenziós tér létezésének elméleti lehetőségét, egyben keresve annak bizonyítékait.

1. Alapok

Edwin Hubble 1929-ben publikálta híres cikkét [Hubble, 1929], amelyben kimondta, hogy a galaxisok távolodási sebessége (a vöröseltolódás alapján mérve) arányos a távolságukkal. Ez a megállapítás lett később Hubble-törvény néven ismert, és ez bizonyította először kísérleti adatokkal, hogy a világegyetem tágul. Azonban Hubble is kereste a választ arra a kérdésre, hogy mi okozza a jelenséget, és óvatosságból a galaxisok sebességét „látszólagos radiális sebességnek” (apparent radial velocities) nevezte [Hubble, 1929, 168. o.]. Hubble nem akarta feltételezni, hogy a galaxisok fizikailag mozognak a térben (mint ahogy egy autó elhagyja a megfigyelőt), hanem inkább arra utalt, hogy maga a tér tágul. Bár azóta sokat fejlődött a kozmológiai modell, de még mindig vannak nem, vagy nem kellően megmagyarázott területek,

*kuetuo@student.unithe.hu; j.koncz.official@gmail.com

mint például a „sötét anyag” vagy „sötét energia” kérdésköre, vagy a galaxisok megszámlálása során kapott adatok, amelyek váratlanok a mai kozmológiai modell alapján.

Az alapvető megfigyelés tehát, amely empirikusan igazolható, a következő egyszerű modellel írható le:

U = a látható univerzum határa

E = egy földi megfigyelő helyzete

G1, G2 = egy adott galaxis helyzete, és a vöröseltolódás által mutatott látszólagos radiális vektora

G3 = a látható univerzum peremén elhelyezkedő galaxis, melynek radiális vektora közel fénysebességű távolodást mutat

1. ábra. Megfigyelt vöröseltolódás

Ebből a megközelítésből esetleg arra lehetne következtetni, hogy az ősrobbanás az „E” pont közelében következett be, azonban ezt semmilyen más megfigyelés nem támasztja alá, így ezt a lehetőséget zárjuk is ki a további vizsgálatból. A megfigyelést inkább vetítjük ki arra a helyzetre, hogy hogyan látná a megjelölt galaxisok mozgását egy, a „G3” pontban levő megfigyelő.

U = a látható univerzum határa

G3 = egy G3 galaxisban levő megfigyelő helyzete

E = a G3 galaxisból látható univerzum peremén elhelyezkedő galaxisunk (és a föld bolygó), melynek radiális vektora közel fénysebességű távolodást mutat a G3 galaxishoz viszonyítva

G1, G2 = egy adott galaxis helyzete, és a vöröseltolódás által mutatott látszólagos radiális vektora. Ez esetben a vektorok természetesen nem a megfigyelések alapján, hanem az I-a ábrán szematikusan ábrázolt, földi megfigyeléseken alapuló vöröseltolódási modell G3 pontra interpolálása folytán kerültek meghatározásra.

2. ábra. G3-ra interpolált vöröseltolódás

A helyzet jobb megértése végett vetítsük most egymásra a földi megfigyeléseken alapuló modellt, és az annak G3 pontra történt interpolációját.

U = a látható univerzum határa

Figyeljük meg az anomáliákat:

G1 = Nyilvánvaló, hogy a két vektor kioltja egymást.

G2 = A két vektor eredője olyan elmozdulást feltételez, amely ellentmondana a megfigyeléseknek.

3. ábra. Megfigyelés és interpoláció kombinációja

Hubble a kérdés megoldására vezette be a táguló tér elméletét, azzal a megjegyzéssel, hogy a galaxisok nem mozdulnak el ténylegesen, hanem a tér tágul.

A táguló univerzum elmélete számos aggályt és paradoxont vetett fel, amelyek a kozmológia fejlődését meghatározó vitákhoz vezettek. Hubble 1929-es megfigyelései [Hubble, 1929], miszerint a galaxisok távolodása arányos a távolságukkal, látszólag a Földet helyezték volna az univerzum középpontjába, ami ellentmondott a kopernikuszi elvnek. Érdekesség, hogy ezt az elméletet már két évvel korábban, 1927-ben Georges Lemaître matematikailag levezette [Lemaître, 1927], aki felvetette az univerzum tágulásának és a "primordiális atom" (vagy "kezdeti szingularitás", esetleg Nagy Bumm szingularitás) lehetőségét is. A látszólagos központi helyzet paradoxonját végül a tér minden pontjában egyformán táguló természetének feltételezése oldotta meg. A fénysebességet meghaladó távolodás kérdése relativisztikus aggályokat ébresztett [Peebles, 1993], de kiderült, hogy maga a tér tágulása nem sérti Einstein törvényeit. Einstein maga is kételkedett az anyagmegmaradás és a táguló tér összeegyeztethetőségében [Einstein and de Sitter, 1932], amit később a vöröseltolódás és az energiasűrűség csökkenése magyarázott meg. A tágulás gyorsulásának 1998-as felfedezése [Riess et al., 1998] további rejtélyeket hozott, hiszen a sötét energia természete máig ismeretlen [Carroll, 2001]. Lemaître munkája [Lemaître, 1927] különösen fontos volt abban, hogy elméleti alapot adjon a későbbi megfigyeléseknek, bár kezdetben kevésbé ismerték el. Filozófiai szinten pedig felmerült, hogy a tágulás paraméterei miért pont az élethez kedvezőek (antrópikus elv) [Barrow and Tipler, 1986], és vajon mi létezik a megfigyelhető univerzum határain túl. Ezek a kérdések továbbra is nyitottak. Azaz a táguló tér elmélete amellet, hogy megoldott számos kérdést, egyben meg is nyitott olyan új kérdéseket is, melyekre még ma sincs válaszunk.

Vajon létezik-e más magyarázat a galaxisok fényének vöröseltolódására? Az eredeti Einsteini statikus világegyetem elmélete, illetve a Hubble által kifejtett gondolat, miszerint a galaxisok valójában nem mozognak, hogyan egyeztethető össze a vöröseltolódással?

2. Új alapok

Induljunk ki tehát ismét a Hubble (és mások) által megfigyelt vöröseltolódásból, valamint Einstein statikus univerzumra vonatkozó elméletéből [Einstein, 1917]. Emlékezzünk rá, hogy Hubble azt állította, hogy a galaxisok vöröseltolódása látszólagos sebesség.

Mielőtt tovább lépnénk, nagyon fontos felismerünk és elfogadnunk, hogy két alapvető fogalmat nem ismerünk elég alaposan. Ez a két fogalom, illetve fizikai jelenség a fény és az idő. A fény egyszerre mutat hullám és részecske jellemzőket [Manning and al., 2015, Jacques et al., 2007]. Az idő meghatározása ha lehet, ennél is bonyolultabb, mint az alábbi táblázat összefoglalja:

1. táblázat. Különböző fizikai megközelítések az idő fogalmához

Megközelítés	Idő fogalma	Jellemző források
Newtoni	Abszolút, egyenletes flow	Principia Mathematica (1687)
Termodinamikai	Entrópia növekedésének iránya	Boltzmann-elmélet (19. sz.)
Speciális relativitás	Megfigyelőtől függő, dilatálódó dimenzió	Einstein (1905), Hafele-Keating kísérlet
Általános relativitás	Téridő görbületének része	Einstein (1915), GPS technológia
Kvantumgravitáció	Lehet, hogy diszkrét vagy illúzió	Rovelli, Loop Quantum Gravity (21. sz.)

Mindez azért fontos, mert a Hubble által megfigyelt vöröseltolódás valójában ezen a két alapon nyugszik. A fény természetén, és az időn, ami a fény, mint jelenség elemzésének eszköze.

Ha elfogadjuk, hogy nem ismerjük eléggé a fény és idő természetét, illetve azok minden aspektusát, új alapokról tudunk indulni annak megértése felé, hogy mi okozhatja a Hubble által megfigyelt vöröseltolódást.

3. Térdimenziók

Ismert világunk három térdimenzióból áll. Bizonyos elméletek szerint ennél több dimenzió is létezhet, különböző formákban. Hogy megértsük, hogy miért nehéz egy többdimenziós tér fogalmaiban gondolkodni, lépünk visszább, és gondolkozzunk egy kétdimenziós térben. Ez azért célszerű, mert a 2D világot könnyebb megértenünk, vannak rá a köznapi beszédben is használt szavaink. Például a 2D kör az a 3D világban gömbbé válhat, de hogy mi lehet a 4D világban arra a hétköznapi szavunk nincs ², és a képzeletünk sem képes felfogni, mivel nincsenek, és nem is lehetnek vizuális 4D tapasztalataink. Azonban a 2D és 3D világ viszonya jól modellezi egy 3D – 4D világ viszonyát, ezt később bizonyítjuk is.

Egy 2D térben élő megfigyelő (akit a pálcika emberke szemléltet) a maga világában különböző formákkal és jelenségekkel találkozhat. Képzeld magunk elé, talán az ábra is segít. Ismeri a vonalat, a kört, a négyzetet. Látja a fényt. Ismeri a színeket, mondhatni éli a 2D-s világát. Felvilágosult személy, hiszen tudja, hogy a világa lapos, de végtelen előre és hátra, jobbra és balra.

4. ábra. 2D világvégkép

Először nézzük, hogyan látja a megfigyelő a saját 2D világát. Helyesebben ahogyan gondoljuk, hogy ő látja. Ugyanis csak mi látjuk így, ő soha. Sőt, mi is csak 90°-os szögből látjuk így, ha más szögből néznénk rá, torzultan, vagy például 0°-os szögből sehogyan sem látszódná, mert ugye a 2D térnek nincs vastagsága.

²Valójában léteznek olyan művi kifejezések, mint a hipergömb, hiperkocka (vagy tesseract) azonban ezek nem közismertek, illetve az említésük a legtöbb emberben nem vált ki semmilyen képi társítást, mint a kör vagy gömb vagy kocka említése

Most beszéljünk arról, hogy a 2D világ lapos-e. Mert ahhoz kétség nem fér, hogy a 2D világban élő személyek laposnak látják a világukat, belülről.

5. ábra. 2D világgép - perspektívikus

Nézzük tehát perspektívikus nézetből. Ez a nézet segít megértenünk, hogy amikor a 2D világ, egy nagyobb, 3D világ része, abban hogyan helyezkedhet el.

Most lássuk, hogy milyen lenne egy olyan 2D világ, ami egy henger palástjához hasonlóan görbült térként helyezkedne el egy 3D világban.

6. ábra. 2D világgép - görbült tér

Egy 2D térben élő megfigyelő semmit nem venne észre a világa görbületéből. Bár mi torzultnak látnánk a világát, ő ebből semmit nem érzékelne. Csak olyan hatásokból ismerhetné meg a világa valódi alakját, ami a 3D világból érkezik, és fejt ki valamilyen hatást a 2D világra.

Tehát hogyan lehetne felfedezni a 2D világból azt, hogy az egy 3D világban helyezkedik el? Csak akkor, ha kölcsönhatásba kerülnek egymással. Például, ha a volna egy olyan 2D világban keletkező jelenség, ami a 3D világban terjedne, és újból hatást fejtene ki a 2D világra, és ott észlelhető lenne. Ez a jelenség ugyanis olyan anomáliákat okozna, melyek a 2D világban érvényes fizikai törvényekkel nem volnának megmagyarázhatóak.

3.1. Térdimenziók egymáshoz való viszonya

Ezen a ponton nagyon fontos tisztáznunk, hogy a 2D és a 3D terek milyen viszonyban vannak egymással. Az egyik népszerű feltételezés, hogy a 3D tér véges vagy végtelen számú 2D tér úgymond rétegződéséből jön létre. Ez matematikai módszerrel egyszerűen cáfolható. A cáfolat alapja az, hogy a 2D tér vastagsága $d(2D)$ pontosan 0. A 3D teret felírhatjuk a v (vertical), h (horizontal), d (depth) számok szorzataként, azzal a megkötéssel, hogy

$$v > 0 \wedge h > 0 \wedge d > 0$$

ugyanakkor a 2D teret soha nem interpolálhatjuk 3D térré, mert akárhány réteggel is számolunk, amíg ha a $v^{(2D)}$ és a $h^{(2D)}$ a 0-nál nagyobb valós számok halmazán értelmezhető, a szorzatuk már nem:

$$v^{(3D)} \cdot h^{(3D)} \cdot d^{(3D)} \neq v^{(2D)} \cdot h^{(2D)} \cdot ([\text{rétegek száma}] \cdot d^{(3D)})$$

mert

$$v^{(3D)} \cdot h^{(3D)} \cdot d^{(3D)} \neq v^{(2D)} \cdot h^{(2D)} \cdot (\mathbb{R}_{>0} \cdot 0)$$

$$v^{(3D)} \cdot h^{(3D)} \cdot d^{(3D)} \neq v^{(2D)} \cdot h^{(2D)} \cdot 0$$

$$v^{(3D)} \cdot h^{(3D)} \cdot d^{(3D)} \neq 0$$

Vagyis amíg a 3D térnek része lehet, azaz abban elhelyezkedhet egy vagy több 2D tér, mint önálló objektum, de nem a 2D tér objektumok alkotják a 3D teret. A 3D tér létezése független a benne elhelyezkedő egy vagy több 2D tér létezésétől.

A fenti egyenlet felírható a 4D terekre vonatkozóan is. Ebben az esetben a 4. térdimenziót w betűvel jelöltük. A megkötés is hasonló:

$$v^{(4D)} > 0 \wedge h^{(4D)} > 0 \wedge d^{(4D)} > 0 \wedge w^{(4D)} > 0$$

Nézzük képletben felírva, és ne felejtjük el, hogy a w értéke a 3D térben mindig pontosan nulla, hasonlóképpen a 2D térben a d értékhez:

$$v^{(4D)} \cdot h^{(4D)} \cdot d^{(4D)} \cdot w^{(4D)} \neq v^{(3D)} \cdot h^{(3D)} \cdot d^{(3D)} \cdot ([\text{rétegek száma}] \cdot w^{(4D)})$$

mert

$$v^{(4D)} \cdot h^{(4D)} \cdot d^{(4D)} \cdot w^{(4D)} \neq v^{(3D)} \cdot h^{(3D)} \cdot d^{(3D)} \cdot (\mathbb{R}_{>0} \cdot w^{(4D)})$$

$$v^{(4D)} \cdot h^{(4D)} \cdot d^{(4D)} \cdot w^{(4D)} \neq v^{(3D)} \cdot h^{(3D)} \cdot d^{(3D)} \cdot 0$$

$$v^{(4D)} \cdot h^{(4D)} \cdot d^{(4D)} \cdot w^{(4D)} \neq 0$$

Tehát ugyanúgy kijelenthetjük, hogy a 3D tér része lehet egy 4D térnek, de a 4D teret nem 3D terek rétegei vagy halmazai alkotják.

De most nézzük az egyes terek kölcsönhatásait. Ha a 2D tér önmagában létezik, akkor semmilyen más tér nem gyakorol rá hatást, egy, a 2D térben élő személy mindig laposnak látja a saját terét, és érti annak a törvényeit, hiszen csak a saját világán belüli törvények hatnak rá, azokat pedig meg tudja ismerni. Ha azonban a 2D tér egy 3D térben helyezkedik el, akkor a 3D térrel bizonyos kölcsönhatások alakulhatnak ki. Ezek a kölcsönhatások a terek egymáshoz való viszonyán alapulnak, és azt eredményezik, hogy a 2D világban élő személy olyan fizikai hatásokat is tapasztal, amelyek a 3D tér jelenléte, és az ott érvényes törvények következményei. Ezeket a törvényeket azonban a 2D világra kifejtett hatásuk ellenére a 2D világból csak részlegesen lehet megismerni. A megismerés korlátja, hogy a 3D jelenségek viselkedése a 3D világ más részeire vonatkozóan egyrészt nem ismert, másrészt nem is ismerhető meg, a jelenségnek csak az a része vizsgálható, amely éppen kölcsönhatásban van a 2D világgal. Ugyanakkor a 2D világ képes lehet kölcsönhatást kiváltani a 3D világban. Például, ha a 2D világban keletkező fény a 3D világban hullámjelenséggé terjedne, és ennek a hullámnak a hatásait lehetne érzékelni a 2D világban fényként, egy érdekes jelenséget lehetne megfigyelni.

Nézzük meg, hogyan alakulna a fény hullámhossza, ha egy egyetlen síkon görbült terű 2D világban (mint pl. a 6 ábrán szemléltetett világban) olyan fény keletkezne, ami a 3D világban hullámjelenséggé terjed.

7. ábra. Hullámhossz változás dimenzió határon

Eddig a modellekben az egyszerűbb szemléltethetőség kedvéért egy egyetlen síkon görbült 2D térrel számoltunk, ami egy végtelen vagy véges hosszúságú hengert alkotott volna. De tulajdonképpen a 2D tér akár két síkon is lehet görbült, ebben az esetben úgy alkot egy gömb alakot a 3D térben, hogy a 2D térből az még mindig síknak látszik. Sőt, a 2D térben annál kevesebb „anomáliát” lehet tapasztalni, minél nagyobb a 2D teret alkotó 3D gömb sugara, mivel annál kisebb a 2D tér egységnyi szakaszon kimutatható elhajlása a 3D-ben egyenesen terjedő hullámjelenségek radiális vektorához képest.

Az ábra jól mutatja a 2D és a 3D tér kölcsönhatását. A 2D tér $\lambda_1 - 8$ értékekkel megjelölt szakaszai a hullámhossz változásait mutatják a 2D világban. Míg a 2D világ egy pontjának fényforrásából kiinduló hullámok hullámhossza konstans a 3D térben, a 2D térben a következő szabályszerűség figyelhető meg: $\lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_3 < \lambda_4 < \lambda_5 < \lambda_6 < \lambda_7 < \lambda_8$

Vagyis a hullámhossz folyamatos növekedése, és ezért a fényforrás fényének vöröseltolódása érzékelhető.

3.2. Hogyan haladhatunk a 3D és a 4D tér viszonyának megértésében?

Először is a kifejezéseket kell tisztáznunk. Amint azt korábban említettük, a 2D világ köre a 3D világban gömbbé válhat, 4D-ben ennek megfelelője a hipergömb kifejezéssel adható vissza. Viszont a 4D tér hipergömbjét nagyon nehéz elképzelni. Éppen ezért a működés megértése tekintetében zsákutca lenne, ha a pontos 4D térbeli fogalmakat és működést akarnánk megfogalmazni. Inkább onnan kell elindulni, hogy ha a korábbi modellünkben azt feltételeztük, hogy a 2D térben keletkezett fény a 3D térben hullámjelenséggént terjed, ami fényként realizálódik a 2D térben, akkor most szintet léphetünk. Tételezzük fel azt, hogy a 3D térben keletkezett fény a 4D térben terjed hullámként, és a 3D térben a hullám anyagi megjelenést indukál fotonok formájában. Ez egyezne azzal a megfigyeléssel, hogy a fény egyszerre mutat anyagi és hullám tulajdonságokat. Természetesen ez egyben magyarázatot adhatna a galaxisok fényének vöröseltolódására, igazolva Einstein eredeti sejtését a véges és statikus (időben invariáns) világegyetemről, illetve Hubble azon állítását is alátámaszthatja, miszerint a galaxisok vöröseltolódása csak látszólagos sebesség. Ez a megközelítés oly módon magyarázhatja meg a vöröseltolódás okát, ami kizárja a táguló univerzum elméletének azt a gyenge pontját, miszerint fénysebességnél nagyobb sebességgel – sőt, elméletileg extrém távolságokon akár a fénysebesség n -edik többszörösével is – tágul a tér.

De lássunk két ábrát, amelyek segítenek megérteni, milyen módon terjedhet a 4D térben a fény hullámjelenséggént, ami a 3D térben fényként realizálódik. Ismét azzal a kihívással nézünk szembe, hogy 2D-ben kell ábrázolni a 3D teret, és ez alapján elképzelni a 4D teret is. Képzeljük hát magunk elé úgy, mintha egy szappanbuborék volna a görbült 3D tér, aminek a „belsejében” egy hullámjelenség terjed, mely eléri a buborék különböző pontjait. A 2D rajz így a szappanbuborékunk egy szeletét mutatja.

L = fényforrás

S = 3D tér, amely hipergömböt alkot

w = a hipergömb (4D) belsejében terjedő hullámjelenség

O = megfigyelő

λ 1-8 = a hullámhossz megnyúlása a 3D tér „felületén”

Ha egy megfigyelő a 3D tér egy olyan objektumát vizsgálja, amelyik a 4D tér hipergömb „felületének” átellenes pontján van, a fény hullámhosszának erős megnyúlását, nagy mértékű vöröseltolódást fog tapasztalni.

8. ábra. Hullámhossz változás hipergömb határán, legtávolabbi pont

Most lássunk egy példát arra, ha a 3D tér egy közelebbi fényforrását vizsgáljuk.

L = fényforrás

S = 3D tér, amely hipergömböt alkot

w = a hipergömb (4D) belsejében terjedő hullámjelenség

O = megfigyelő

λ 1-8 = a hullámhossz megnyúlása a 3D tér „felületén”

Közelebbi fényforrás vizsgálatokor tehát a vöröseltolódás jelentősen kisebb lesz.

9. ábra. Hullámhossz változás hipergömb határán, közeli pont

Felvetődhet a kérdés, hogy hogyan értelmezzük Hubble és mások megfigyeléseit a vöröseltolódás távolsággal egyenesen arányos növekedéséről? Nos, a vöröseltolódás egyenes arányú növekedése akkor tapasztalható, ha a hipergömböt nem a 4D tér egyenlő méretű zónáira osztjuk, hanem a zónák határainak meghatározásakor a 3D térben tapasztalható λ_{Δ} érték változásait vesszük alapul. Ekkor a hullámhossz növekedését vesszük referencia értéknek, a z értékre csoportosítva az alábbi táblázat mutatja, hogyan alakulnak az egyes hullámterjedési zónák 4D térben mérhető magasságai. A számításnál az ismert mértani képleteket alkalmaztuk. Jelen tanulmány számításainak készítésekor a legtávolabbi ismert galaxis a **MoM-z14** [Naidu et al., 2025], melynek vöröseltolódása $z_{\text{spec}} = 14,44 \pm 0,02$, távolsága (a fény által megtett útra vonatkoztatva) 13,53 milliárd fényév. Ezért a számításokban most azt feltételeztük, hogy a hipergömb átmérője a legtávolabbi észlelt galaxis távolságával közel azonos, $z=15$ amihez a 13,545 milliárd fényéves távolság érték számítható ki.

Mivel a mi szempontunkból a galaxisok vöröseltolódásának mértékét vizsgálva tudjuk becsülni a távolságukat, illetve a távolságuk egymáshoz való viszonyát, így a hipergömb felületét is ennek megfelelő zónákra oszthatjuk. Ezeknek a zónáknak a hipergömb felületén mért ívhossza azonos (ezt tudjuk mérni a vöröseltolódással, így ehhez kell viszonyítanunk), azonban a 4D térben mért magassága különböző. A zónák felületének méretével arányos módon kell alakulnia a galaxisok számának. Ennek feltétele, hogy a galaxisok eloszlása hozzávetőleg egyenletes, illetve hogy az alkalmazott technológiáink az egyes zónákban a galaxisok számának teljességét észleljék. Tehát a 4D gömbsüveg képlete, amin a számítások alapulnak:

$$A_4^{\text{cap}}(h) = 2\pi R^3 \left[\arcsin \left(\sqrt{\frac{2h}{R} - \frac{h^2}{R^2}} \right) - \sqrt{\frac{2h}{R} - \frac{h^2}{R^2}} - \left(1 - \left(\frac{2h}{R} - \frac{h^2}{R^2} \right) \right) \right]$$

Az egyes zónák hozzátvetőleges tulajdonságait tartalmazza az alábbi táblázat:

z érték	Zóna magasság (md fényév)	„Ívhossz”, 3D (md fényév)	Zónafelület, 4D (md fényév ³)	Zóna arány (%)
1	1,416	1,418	340,596	5,559 %
2	1,400	1,418	582,116	9,500 %
3	1,370	1,418	689,383	11,251 %
4	1,323	1,418	729,718	11,909 %
5	1,263	1,418	723,719	11,811 %
6	1,190	1,418	682,349	11,136 %
7	1,101	1,418	612,516	9,996 %
8	1,003	1,418	525,996	8,584 %
9	0,892	1,418	428,007	6,985 %
10	0,772	1,418	327,696	5,348 %
11	0,644	1,418	231,916	3,785 %
12	0,508	1,418	146,572	2,392 %
13	0,367	1,418	77,651	1,267 %
14	0,222	1,418	29,210	0,477 %
15	0,074	1,418	4,197	0,068 %

2. táblázat. Zónák jellemzői különböző z értékeknél

A számítások során 3 tizedesjegyes kerekítést alkalmaztunk az adatok átláthatóságát szem előtt tartva, ami kismértékű eltéréseket okozhat. Ezek az eltérések nem befolyásolják a számok nagyságrendjét, és az azokra felállítható terndeket és levonható következtetéseket.

Ez a gyakorlatban azt fogja jelenteni, hogy a galaxisok számlálása során a táblázatban jelzett arányokat kell tapasztalni. Azaz az összes galaxis számának egyes zónákban a zóna arány oszlopban megjelölt százalékát kell találnunk. A számokat természetesen befolyásolni fogja, hogy a galaxisok sűrűsége nem konstans, az univerzum szerkezete nem homogén. Ezen felül még nyilván nem mondhatóak végleges adatok, mivel a mélyűrt kutató technológiáink még fejlődnek, de a végső számoknak valahogy így kellene alakulniuk, vagy legalábbis így alakulnának egy homogén szerkezetű univerzumban.

4. Vajon alkalmazható a 2D » 3D » 4D összehasonlítás?

Miért alkalmazható a 2D körre vonatkoztatott egyszerűsítés a szemléltetésben a 4D hipergömbre? Talán ezt a témát korábbi fejezetben is lehetett volna tárgyalni, de egy tanulmány nem állhat több első és második fejezetből akkor sem, ha ez a téma is megérdemelné az előbbre sorolást. Az alábbi képlettel bármely hiperszféra felszíne kiszámítható a 2D kör kerületétől az n dimenziós hiperszféráig (vagy n -gömbig).

n = hiperszféra dimenziók száma (2D kör = 1, 3D gömb = 2, stb.)
 r = sugár
 $\Gamma(z)$ = gamma-függvény, amely a faktoriális függvény általánosítása. Egész számokra teljesül, hogy $\Gamma(k) = (k - 1)!$

$$S_n(r) = \frac{2\pi^{(n+1)/2}}{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)} r^n$$

Alkalmazzuk ezt 2D, 3D, 4D vetületeken.

Térvetület (n)	Alakzat	Γ	Felszín / térfogat képlet $S_n(r)$
2D ($n = 1$)	kör	$\Gamma\left(\frac{1+1}{2}\right) = \Gamma(1) = 0! = 1$	$S_1(r) = \frac{2\pi^{(1+1)/2}}{1} r = 2\pi r$
3D ($n = 2$)	gömb	$\Gamma\left(\frac{2+1}{2}\right) = \Gamma(1.5) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$	$S_2(r) = \frac{2\pi^{3/2}}{\sqrt{\pi}/2} r^2 = 4\pi r^2$
4D ($n = 3$)	hipergömb	$\Gamma\left(\frac{3+1}{2}\right) = \Gamma(2) = 1! = 1$	$S_3(r) = 2\pi^2 r^3$

3. táblázat. Geometriai alakzatok és felszín/térfogat képletek különböző dimenziókban

Ez pedig azt jelenti, hogy arányosság áll fenn, tehát szemléltetésként alkalmazható a 2D kör kerülete a 4D hipergömb felszínére vonatkozóan.

5. Milyen alakú a 3D világunk 4D világban?

Logikusan adódik a kérdés, hogy milyen alakú a 4D világban a mi 3D terünk? Hiperkocka, hipergömb, vagy valamilyen más, ismeretlen, vagy a fogalmainkkal meghatározhatatlan forma? Kijelenthetjük, hogy a legnagyobb eséllyel a 3D terünk egy hipergömbbé görbülve létezik a 4D térben. Ezt a valószínűséget a galaxisok távolságmérése is alátámasztja, illetve a galaxisok megszámlálása során kapott jelenlegi eredmények is erre engednek következtetni. Ha tesseract (hiperkocka) volna, annak élei a galaxisok távolságmérései során érzékelhetőek volnának. Amennyiben viszont a 3D terünk egy hipergömböt alkot a 4D térben, a galaxisok megszámlálásában folyamatosan csökkenő számot kell majd kapnunk.

6. Egy további dimenzió: az idő

Ha elfogadjuk, hogy a jól ismert 3D világunk egy 4D világ részeként, de nem alkotóelemeként létezik, és hogy a fény, ami a 3D világunkban egyszerre viselkedik hullámjelenségként és anyagi tulajdonságok is bír, az valójában egy 3D világban keletkező, de 4D világban hullámként terjedő jelenség, akkor most foglalkoznunk kell az idővel is. Ez azért is így van, mert sok mindent az időhöz kötünk, például a sebességet is, ami ugye egy egységnyi idő alatt megtett út hossza. És ez minden sebességre igaz, még a fénysebességre is.

A tanulmány elején szó volt róla, hogy az idő fogalmát is nehéz meghatározunk. Ez könnyen lehet, hogy azért van így, mert eddig úgy gondoltunk az időre, mintha az a 3D világunk része volna, sokan eleve úgy határozzák meg a 3D világunkat, mint ahol egy további dimenzióként az idő is jelen van (3D+t), részét képezve a rendszernek. Valamilyen mértékben a megfigyelések alá is támasztják ezt a megközelítést. Azonban, ha a fenti érvelés mentén elfogadjuk a 4D tér létezését, akkor az idő már nem a 3D+t formulával határozható meg, hanem a 4D+t képlettel. Ez esetben viszont kijelenthetjük, hogy az idő nem a 3D rendszer része, hanem a 4D rendszer olyan része, amely hatással van a 3D világunkra. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a 3D világ a 4D világtól örökli az idő dimenzióját. Ez a hatás viszont eltér attól, amit fénynél figyelhettünk meg, amikor 3D jelenség indukált 4D hatásokat, melyek visszahatva ismét 3D jelenségeként voltak érzékelhetőek. Ebben az esetben a 4D+t világ idő dimenziója egyirányú hatással van a 3D világunk működésére, és ezért erre semmilyen hatással nem bírunk, és ki sem vonhatjuk magunkat e hatás alól.

7. Sötét anyag, sötét energia

A jelenlegi kozmológiai modellben a sötét anyag és a sötét energia olyan fogalmak, amelyeket a megfigyelések és az elmélet közötti eltérések kiegyensúlyozására vezettek be. Ezek a hipotetikus entitások a modell hiányosságait hivatottak kompenzálni: a sötét anyag a galaxisok dinamikáját, a sötét energia pedig a tágulás gyorsulását magyarázza. A 4D tér bevezetésével azonban ezek az anomáliák természetes módon értelmezhetőek. Ha a 3D világunk egy nagyobb,

4D struktúra részeként létezik, akkor a gravitáció, a fényterjedés és más energiajelenségek a dimenziók közötti kölcsönhatások következményei lehetnek. Ebben a keretben nincs szükség külön „sötét” komponensekre: a megfigyelt hatások a 4D tér geometriájából és a 3D–4D kölcsönhatásokból adódnak. A sötét anyag és sötét energia így nem önálló fizikai entitások, hanem a jelenlegi modell korlátainak tünete, amelyek a 4D megközelítésben okafogyottá válnak.

8. A fénysebesség értelmezése 3D és 4D térben

A 4D térben terjedő fény sebessége állandó, azonban a 3D világunkban ennek a hullámjelenségnek csupán a vetületét érzékeljük. A vöröseltolódás a hullámhossz látszólagos megnyúlását jelzi, ami a 3D térben úgy jelenik meg, mintha a fény sebessége a távolsággal arányosan növekedne. Ez a hatás azonban csak látszólagos: a fény tényleges sebessége a 4D térben változatlan marad. A 3D–4D kölcsönhatásból eredő geometriai torzulás okozza a sebességnövekedést, nem pedig a fény fizikai gyorsulása. Ennek a jelenségnek a közvetlen kimutatása akkor válik majd lehetővé, ha a jövőben kidolgozzuk a megfelelő mérési módszertant és megteremtjük az ahhoz szükséges eszközrendszert, hogy a már vöröseltolódásban levő fény sebességét detektálni tudjuk.

9. Konklúzió

A javasolt többdimenziós modell azt mutatja, hogy a galaxisok vöröseltolódása nem kizárólag a tértágulás eredménye, hanem a háromdimenziós világunknak egy magasabb, 4-dimenziós térbe ágyazott hipergömb-geometriájából is következhet. Ez a nézőpont lehetővé teszi a vöröseltolódás geometriai értelmezését anélkül, hogy a hagyományos táguló univerzum-modell gyenge pontjait (például a fénysebesség feletti tágulás) kénytelenek lennénk feltételezni. Emellett a modell természetes keretet nyújt a sötét anyag és sötét energia anomáliáinak magyarázatára, amelyek a 3D–4D dimenziók közötti kölcsönhatásokból adódhatnak. A jövőben a modell empirikus tesztelése a galaxisok eloszlásának és a vöröseltolódás távolságfüggésének részletes elemzésével, valamint a 4-dimenziós térben terjedő jelenségek kimutatására alkalmas mérési módszertan kidolgozásával lehetséges.

Hivatkozások

- Albert Einstein. Kosmologische betrachtungen zur allgemeinen relativitätstheorie. *Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften (Berlin)*, pages 142–152, 1917.
- Edwin Hubble. A relation between distance and radial velocity among extra-galactic nebulae. 1929.
- Georges Lemaître. Un univers homogène de masse constante et de rayon croissant. In *Annales de la Société Scientifique de Bruxelles*, 1927.
- P.J.E. Peebles. Principles of physical cosmology. In *Princeton University Press*, 1993.
- Albert Einstein and Willem de Sitter. On the relation between the expansion and the mean density of the universe. In *Proceedings of the National Academy of Sciences, Vol. 18*, 1932.
- Adam G. Riess, Alexei V. Filippenko, Peter Challis, Alejandro Clocchiatti, Alan Diercks, Peter M. Garnavich, Ron L. Gilliland, Craig J. Hogan, Saurabh Jha, Robert P. Kirshner, B. Leibundgut, M. M. Phillips, David Reiss, Brian P. Schmidt, Robert A. Schommer, R. Chris Smith, J. Spyromilio, Christopher Stubbs, Nicholas B. Suntzeff, and John Tonry. Observational evidence from supernovae for an accelerating universe and a cosmological constant. *The Astronomical Journal*, 116(3):1009–1038, September 1998. ISSN 0004-6256. doi:10.1086/300499. URL <http://dx.doi.org/10.1086/300499>.
- Sean M. Carroll. The cosmological constant. *Living Reviews in Relativity*, 4(1), February 2001. ISSN 1433-8351. doi:10.12942/lrr-2001-1. URL <http://dx.doi.org/10.12942/lrr-2001-1>.
- J. D. Barrow and F. J. Tipler. The anthropic cosmological principle. In *Oxford University Press*, 1986.
- A. G. Manning and al. Wheeler’s delayed-choice gedanken experiment with a single atom. In *Nature Physics*, 11, pages 539–542, 2015. doi:10.1038/nphys3343. URL <https://doi.org/10.1038/nphys3343>.
- Vincent Jacques, E Wu, Frédéric Grosshans, François Treussart, Philippe Grangier, Alain Aspect, and Jean-François Roch. Experimental realization of wheeler’s delayed-choice gedanken experiment. *Science*, 315(5814):966–968, February 2007. ISSN 1095-9203. doi:10.1126/science.1136303. URL <http://dx.doi.org/10.1126/science.1136303>.
- Rohan P. Naidu, Pascal A. Oesch, Gabriel Brammer, Andrea Weibel, Yijia Li, Jorryt Matthee, John Chisholm, Clara L. Pollock, Kasper E. Heintz, Benjamin D. Johnson, Xuejian Shen, Raphael E. Hviding, Joel Leja, Sandro Tacchella, Arpita Ganguly, Callum Witten, Hakim Atek, Sirio Belli, Sownak Bose, Rychard Bouwens, Pratika Dayal,

Roberto Decarli, Anna de Graaff, Yoshinobu Fudamoto, Emma Giovinazzo, Jenny E. Greene, Garth Illingworth, Akio K. Inoue, Sarah G. Kane, Ivo Labbe, Ecaterina Leonova, Rui Marques-Chaves, Romain A. Meyer, Erica J. Nelson, Guido Roberts-Borsani, Daniel Schaerer, Robert A. Simcoe, Mauro Stefanon, Yuma Sugahara, Sune Toft, Arjen van der Wel, Pieter van Dokkum, Fabian Walter, Darach Watson, John R. Weaver, and Katherine E. Whitaker. A cosmic miracle: A remarkably luminous galaxy at $z_{\text{spec}} = 14.44$ confirmed with jwst, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2505.11263>.